

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ ДЕМОГРАФИК ОМИЛЛАРИ

Акбаров Қобилжон Якубович

т.ф.н. ҚўқонДПИ “Тарих” кафедраси доценти

Аннотация: Мазкур мақолада Фарғона водийси аҳолиси демографик ҳолатининг ўзига хослиги масаласига эътибор қаратилган бўлиб, аҳоли сонининг кўпайиши, туғилиш, ўлим, никоҳ, ажралиш каби демографик жараёнларнинг водий вилоятлари ижтимоий-иқтисодий ҳолатига таъсири тўғрисида маълумотлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: демографик кўрсаткич, демографик ўзгариш, миграцион ҳаракат, урбанизация, “демографик барқарорлик”, аҳоли бандлиги даражаси, уй-жой муаммоси.

Аннотация: Данная статья посвящена специфике демографического положения населения Ферганской долины, влиянию таких демографических процессов, как прирост населения, рождаемость, смертность, браки, разводы на социально-экономическую ситуацию в долине.

Ключевые слова: демографический показатель, демографические изменения, миграционное движение, урбанизация, «демографическая стабильность», уровень занятости, жилищная проблема.

Annotation: This article focuses on the specifics of the demographic situation of the population of the Fergana Valley, the impact of demographic processes such as population growth, births, deaths, marriages, divorces on the socio-economic situation in the valley.

Keywords: demographic indicator, demographic change, migration movement, urbanization, “demographic stability”, employment rate, housing problem.

Сўнги йилларда Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий муҳофаза ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштириш борасида кенг кўламли ислохотлар олиб борилмоқда. Хусусан, 2017 йилдан бошланган янги ислохотлар даврида республика миқёсида эҳтиёжманд оилалар, аёллар ва ёшлар билан манзилли ишлаш бўйича мутлақо янгича “Темир дафтар”, “Ёшлар дафтари”, “Аёллар дафтари” каби янги тартиблар жорий этилиб, аҳолига ижтимоий ёрдам кўрсатиш механизми соддалаштирилди. Айниқса, Фарғона водийси вилоятларида аҳоли бандлиги ва даромадларини ошириш, аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш мақсадида ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш ва аҳоли ўртасида тадбиркорликни кенг тадбиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунки “Иқтисодий ривожланиш ва

ижтимоий ҳимоя ўзаро узвий боғлиқ тушунчалар бўлиб, уларни бир-биридан ажралган ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди” . Шу жиҳатдан мамлакатимизда нафақат ижтимоий ҳимоя тизими, балки унинг барқарор асосини таъминловчи иқтисодий омилларга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ҳар бир мамлакатда бўлгани сингари Ўзбекистонда ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларида кенг иқтисодий ислоҳотларнинг амалга оширилишида инсон омилига алоҳида эътибор бериш муҳим аҳамиятга эга бўлди. Аҳоли сонининг кўпайиши, туғилиш, ўлим, никоҳ, ажралиш каби демографик жараёнлар ҳамма даврда ҳам ўзига хос йўлни босиб ўтган. Чунки ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тараққиёти унинг географик жойлашуви, табиий шароити, турли хил ресурслари билан бирга демографик ўзгаришлари билан ҳам боғлиқдир. Шунингдек, мустақиллик йилларида Ўзбекистон жамиятини ҳар жиҳатдан ислоҳ қилиш даврида демографик вазиятни ҳисобга олиш, аҳоли динамикаси ва унинг таркиби, ҳудудларда меҳнат ресурсларининг шаклланиши ва муносиб тақсимланиши, иқтисодиётда уларнинг бандлик даражаси чуқур ўрганиш муҳим омиллардан биридир.

Мазкур сабаблардан маълум бўлмоқдаки, мамлакатда демографик жараён ўзига хос мураккаб хусусиятга эга бўлиб, тарихан шакилланиб, тараққий этиб келган. Масалан, 1991 йилда республика аҳолиси 20607,7 млн. киши, 2011 йилда 28453,8 млн. киши, 2016 йилда 32120,5 млн. киши[2. -Б.17], 2020 йилга келиб эса 34,23 млн. кишини ташкил қилди.

Мустақиллик остонасидаги дастлабки қийинчиликлардан сўнг мамлакат иқтисодий жиҳатдан барқарорликка эриша бошлаган. Ва бунинг самараси ўлароқ секинлик билан бўлса-да аҳолининг турмуш даражаси ижобий томонга ўзгариб, оилаларнинг даромади ортган, моддий жиҳатдан аҳволлари яхшиланиб, 2005 йилда “демографик барқарорлик”ка эришилган[2.-Б.49].

Мамлакатда ўзига хос демографик хусусиятга эга бўлган ва аҳолиси зич жойлашган ҳудудлардан бири бўлган Фарғона водийсида аҳоли динамикаси ва уларнинг таркибини таҳлил этиш алоҳида аҳамиятга эга ҳасобланади. Чунки, бу ер меҳнат ресурсларига бойлиги ва аҳоли сони кўплиги бўйича республикада юқори ўринларни эгаллаб келган.

Мустақилликнинг илк давридан ҳозиги вақтгача шаҳар аҳолисига нисбатан қишлоқ аҳолиси сони ҳамда табиий кўпайиши юқори бўлиб келган. Манбаларда таъкидланишича, республикада биргина 1991 йилнинг ўзида қишлоқларнинг аҳолиси 32,2 фоизга, шаҳар аҳолиси эса 19,2 фоиз ортган. Шунингдек, 2000-2005 йиллар давомида шаҳар аҳолиси 1 млн.га кўпайгани ҳолда қишлоқларнинг аҳолиси 4,4 млн.га ошган[5.–Б.15]. Бунинг асосий сабаби шаҳарларда қишлоқларга нисбатан аҳолисининг камлиги ва миграция жараёнларида уларнинг фаоллигида эди.

Республикада сўнги йилларда амалга оширилаётган ислохатлар, хусусан, шаҳарлар сонининг кўпайтириш ва мавжудларининг инфратузилмасини тубдан ислох қилиш борасида қилинаётган кенг бунёдкорлик ишлари самараси ўлароқ шаҳарларда аҳоли сони ортиб бормоқда. Уларда урбанизация жараёнлари сезиларли даражада кўтарилган ва 2016 йилда республика умумий аҳолисининг 50,6 фоизи шаҳарлар, 49,4 фоизи эса қишлоқлар ҳиссасига тўғри келди[6.-Б.21].

Водий вилоятларини демографик жиҳатдан оғир аҳволга тушиб қолганлигининг асосий сабабларидан бири республика умумий ер майдонининг атига 4 фоизини эгаллаган Андижон, Фарғона, Наманган вилоятларида республика аҳолисининг қарийб 30 фоизи жамланганлигида эди[1.-Б.99]. Чунки, минтақада аҳолининг зичлиги, оилаларнинг кўп болалиги, миграцион ҳаракатнинг сустиги ижтимоий-иқтисодий ривожланишига салбий таъсир ўтказган.

Шу боис Фарғона водийсининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва демографик жараёнларига тўғри баҳо бериш, ҳудудлардаги аҳолининг такрор барпо бўлиши натижасида юзага келадиган аҳоли бандлиги даражасини оширишга эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этди.

Шу билан бирга Фарғона вилоятидаги демографик вазият таҳлил етилганда шу нарса маълум бўлдики, сўнги йилларда вилоят аҳолиси мунтазам ўсиб борган. Архив маълумотларига қараганда Фарғона вилоятида аҳоли сони 2010 йил 1 январ ҳолатига 3 млн. 48,7 минг, меҳнат ресурслари эса 1 млн. 720,1 минг нафарни ташкил этган[7. 25-рўйхат, 1-жилд, 52-варақ]. Ва бу ҳолат тараққий этиб, вилоятда аҳоли сони ўсиб борганини кузатиш мумкин. Масалан, Фарғона вилояти статистика Ахборотномаси маълумотларига кўра, 2014 йил 1 январ ҳолатига вилоятда доимий аҳоли сони 3445,3 минг кишини ташкил қилган ва йил бошидан буён 58,8 минг кишига ёки 1,7 фоизга кўпайган ва аҳолининг табиий ўсиши 59,5 минг кишини ҳосил қилган[4.-Б.30].

Фарғона вилоятида 2017 йилда демографик ҳолат ўзининг барқарор ўсишида давом этган. 2018 йилнинг 1 январ ҳолатига кўра вилоят доимий аҳолисининг умумий сони 3 620,1 минг кишини ташкил этиб, 2016 йил бошидан бери 55,3 минг кишига ёки 1,6 фоизга кўпайган [3.-Б.57]. Бундан кўринадики, мазкур йилда ҳам шаҳар аҳолиси қишлоқ аҳолисига нисбатан кўпчиликни ташкил этган.

Фарғона водийси Ўзбекистон Республикасида энг урбанизциялашган ҳудудлардан бири бўлиб, умумий аҳолининг 61,2 % шаҳарларда яшайди ва бу ҳолат бутун мамлакатда жами шаҳар аҳолисининг 32,3 % ташкил этади[8.-Б.160]. Бунда шаҳар аҳолиси сони Андижон вилоятида 52,5 фоиз, Фарғона вилоятида 57,0 фоиз ва Наманган вилоятида 63,4 фоизни ҳосил қилган[9.-Б.66].

Шунингдек, Фарғона водийси республикада аҳолиси энг кўп ва зич жойлашган ҳудуд ҳисобланиб, ўрганилаётган даврда минтақада туғилишнинг ўртача даражаси 23,1% билан республика минтақалари орасида тўртинчи ўринни, табиий кўпайишнинг ўртача даражаси 18,2% билан бешинчи ўринни эгаллаган[6.–Б.25]. Аҳолини ўсиши суръати бўйича энг юқори ўнинни 3,78 % билан Наманган вилояти, энг паст кўрсаткични 2,85 % билан Фарғона вилояти эгаллаган. Шу билан бирга 1990-2000 йилларда Наманган вилояти аҳолиси 4,25 % га кўпайган бўлса, Фарғона вилояти аҳолиси 2,0 % га ўсган. Бу фарқли ҳолатлар аҳолининг миллий таркиби, ташқи миграция ҳамда урбанизация билан боғлиқ бўлган[9.–Б.40]. Сўнги йилларда Республика аҳолисининг кўпайиши билан бир қаторда унинг ҳудудларида аҳоли зичлиги ҳам ошиб бормоқда.

Хулоса қилиб айтганда Фарғона водийси Ўзбекистон Республикасининг энг аҳолиси зич минтақаларидан бири бўлиб, у ўзига хос демографик вазиятни вужудга келтирган. Мустақилликнинг дастлабки йилларида мамлакатнинг барча минтақаларида бўлгани каби водий вилоятларида ҳам аҳоли сони кам бўлиб, йиллар давомида мунтазам равишда унинг салмоғи ортиб борди. Водий вилоятлари аҳолисида мустақиллик йилларида демографик кўрсаткичларда муҳим ўзгаришлар содир бўлди. Бу туғилиш ва ўлим кўрсаткичларида, аҳолининг миллий таркиби, ижтимоий-иқтисодий тараққиёти нормаларида намоён бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. Рахматуллаев Ш. “Фарғона водийси шаҳарларида иқтисодий трансформация жараёнлари (1991-1996 йиллар)”. -Т.,”Нишон ношир”, 2017.
2. Тожиева Н.З. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари. География фанлари доктори(DSc) ...дисс.автореферати-Тошкент, 2017.
3. Фарғона вилоятининг статистик Ахборотномаси. 2017 йил январ-декабр.–Фарғона 2017.
4. Фарғона вилоятининг статистик Ахборотномаси. 2014 йил январ-декабр.–Фарғона 2014.
5. Юсупова С.Н. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири(1991-2016 йиллар Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари мисолида) (PhD) ...дисс.автореферати – Андижон. 2019.
6. Ўзбекистон демографик йиллик тўплами.-Тошкент, 2017.
7. ЎзР ПДА Фарғона вилояти бўлими, 2048-фонд.
8. Қаюмов А.А., Якубов Ў.Ш., Абдуллаев А.Г. Аҳоли географияси ва демография асослари.–Т., Фан ва технологиялар.2011.

9. Қодиров Р.Б. Фарғона минтақаси аҳолиси ва меҳнат ресурслари.–Т., “Navro’z”, 2016.
10. Elyor Abdullajonovich Rahmonov and Mukhsin Moydinovich Kholmatov. "THE PROCESS OF PROVIDING THE POPULATION WITH HOUSING IN THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION IN UZBEKISTAN.(In the case of the Fergana Valley, 2016-2020)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.10 (2022): 346-350.
11. Rahmonov E.A., Kholmatov M. M. THE SIGNIFICANCE OF YOUTH SUPPORT IN THE PROCESS OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 10. – С. 337-342.
12. Rakhmonov E. THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN PROVIDING YOUTH EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN //Конференции. – 2021.
13. Мамуров М., Мамадалиев А. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЙ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА В XVIII-XIX ВЕКАХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 5-10. – С. 134-136.
14. Мамуров М. ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ ХУСУСИДА //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 2.
15. Маъмуров М. М. РУС ШАРҚШУНОСЛАРИ АСАРЛАРИДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ХЎЖАЛИГИ ТАРИХИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 4. – С. 341-346.
16. Мамуров М. М., Хамрақулов С. С. SOME OPINIONS ABOUT AGRICULTURAL ISSUES OF KOKAND KHANATE IN THE WORKS OF RUSSIAN ORIENTALIST HISTORIANS //Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. – 2017. – №. 4. – С. 87-92.
17. Akbarov Q. TRADE RELATIONS BETWEEN KOKAND KHANATE AND EASTERN TURKEY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 4-8.
18. Акбаров Қ. “SADOI FERGANА” NEWSPAPER COVERAGE OF LOCAL ENTREPRENEURS IN THE EARLY XX CENTURY: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1244> //RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES. – 2021. – №. 18.05.
19. Esonov Z., Amanov A. FROM HISTORY OF THE CRAFT OF THE FERGHANA VALLEY.(AT THE END OF XIX AND EARLY XX CENTURY)

//INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 09. – С. 214-220.

20. Esonov Z., Amanov A. THE HISTORY OF KNIFE PREPARATION CRAFTSMANSHIP IN THE FERGANA VALLEY //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 09. – С. 221-227.

21. Ҳамрақулов С. С. FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERIODICAL PRINTING IN FERGANA REGION //Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. – 2017. – №. 6. – С. 50-55.

22. Ҳамрақулов С. С. ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ ВА УНИ ЎРГАНИНИЛИШИДА РУС ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ МАЪЛУМОТЛАРИНИНГ АКС ЭТИШИ //Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. – 2017. – №. 6. – С. 45-49.